

DESAFIOS DE UMA EMPRESA DO SETOR FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) EM SEUS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Diego Telhada de Oliveira, Fatec Zona Leste, diegotelhada@hotmail.com

Isabelly Pinheiro Serra, Fatec Zona Leste, isabelly.serra@hotmail.com

Paulo Cristiano de Oliveira, Fatec Zona Leste, oliveirapco@hotmail.com

RESUMO.

Devido a crescente geração de dados em ambiente digital, consequência da modernização de processos e disponibilização de produtos e serviços em plataformas online, o mercado deparou-se com a oportunidade de identificar seu cliente final baseado no lastro de dados que o mesmo gera no seu uso cotidiano dos serviços nas plataformas disponíveis. No Brasil foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que revela direitos e deveres das empresas em toda a esteira de produção e captação de dados. O objetivo desta pesquisa é analisar os desafios de uma empresa do setor financeiro para implementar as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados em seus Sistemas de Informação. Este é um estudo exploratório, com delineamento de estudo de caso. Foram entrevistados profissionais de uma empresa do setor financeiro. Os principais desafios identificados foram culturais, relacionados à obrigatoriedade do atendimento das diretrizes sem considerar o valor agregado intangível que as mesmas podem trazer a empresa, e técnicos, onde foi necessário mapeamento de dados e trabalho em conjunto de todas as áreas de produtos e tecnologia.

Palavras-chave. LGPD, desafios, setor financeiro, sistemas de informação.

ABSTRACT.

About the growing data's generation in the digital environment, as a result of the modernization of processes and the availability of products and services on online platforms, the market found the opportunity to identify its final customer based on the data footprints generated due its use on his day-to-day services on the available platforms. In Brazil, the General Data Protection Law (brazilian LGPD) was created, which discloses the rights and duties of companies throughout the production and data collection process. The objective of this research is to analyze the challenges of a company in the financial sector to implement the guidelines of the General Data Protection Law in its Information Systems. This is an exploratory study, with a case study design. Professionals from a company in the financial sector were interviewed. The main challenges identified were cultural, related to mandatory compliance with the guidelines without considering the intangible added value they can bring to the company, and technical, where data mapping and team work of all product and technology areas was necessary..

Keywords. brazilian LGPD, challenges, financial sector, information system.

1. INTRODUÇÃO

Conforme Mckinsey & Company (2011) revela em seu artigo *Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity*, traduzido para português literal “Big data, a nova fronteira para inovação,

competição e produtividade”, Mercados de diversos segmentos fazem uso de dados para gerar valor ao seu negócio, seja de forma direta manipulando e comercializando bases de dados, ou indiretamente, onde os dados são analisados e informações estratégicas são extraídas, auxiliando assim a tomada de decisão por parte dos executivos da empresa. A geração de dados vem crescendo exponencialmente ao longo dos anos, evoluindo de modestos 2 zettabytes (ZB) em 2010 para 79 ZB atualmente (2021), prometendo evoluir a uma taxa de 23%, projetando atingir a produção de 181 ZB em 2025, conforme ilustrado na figura 1.

Figura 1 – Geração de Dados ao longo dos anos

Fonte: Arne HOLST (2021) - STATISTA.COM

Segundo Crichard (2003), a crescente oferta e demanda de dados na internet gerou debates que levaram a criação de leis e órgãos reguladores do assunto, onde se visa assegurar os direitos e obrigações das partes envolvidas, como a Diretriz da Privacidade e de Comunicações em Meios Eletrônicos em 2002, trazendo clareza nas questões referente a privacidade do usuário em ambiente cibernético referente a assuntos de tratamento, tráfico e confidencialidade do usuário. No Brasil, existe desde janeiro de 2001 uma das principais leis que impactam diretamente o uso e comercialização de dados no segmento financeiro, a lei complementar nº 105, também conhecida como lei do sigilo bancário. Recentemente foi sancionada uma nova lei acerca do tema de dados, a lei geral de proteção de dados (LGPD), trazendo novos direitos e deveres, obrigando assim que as empresas que fazem uso de dados de pessoas físicas devam se adequar, onde a não conformidade é passível de multas.

Conforme estudo realizado por Mckinsey & Company (2018-2019), o setor de serviços financeiros apresenta maior grau de maturidade em modelos e ferramentas de manipulação de dados, sendo liderados pelos bancos no quesito de maturidade, e a partir desta informação, buscamos descobrir como as empresas deste setor se prepararam para atender às diretrizes da lei geral de proteção de

dados.

Ainda de acordo com McKinsey & Company (2018-2019), o grau de maturidade das empresas do setor financeiro relacionado aos dados se dá pelo fato das empresas do setor possuírem em seu alinhamento estratégico sistemas de informação que consomem estes dados desenvolvidos para o negócio, assim como seus recursos humanos e tecnológicos.

Considerando estes aspectos, o objetivo desta pesquisa é analisar os desafios de uma empresa do setor financeiro para implementar as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados em seus Sistemas de Informação.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 DEFINIÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Sancionada em 14 de agosto de 2018, a LGPD (Lei N° 13.709) entra em vigor em agosto de 2020, a Lei foi desenvolvida tendo como inspiração discussões que resultaram na GDPR (*General Data Protection Regulation*) europeia de 2018. De acordo com Monteiro (2018), a LGPD harmoniza e unifica um ecossistema de mais de quarenta normas setoriais que regulam, de forma direta e indireta, a proteção da privacidade e dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis no Brasil, visando estabelecer parâmetros como os dados devem ser coletados, armazenados, processados e destruídos.

Sobre o significado de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, é encontrado no artigo 5° da LGPD a definição de que dado pessoal é a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, enquanto dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

Conforme Monteiro (2018), dentre os objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados estão garantir aos usuários maior controle sobre a privacidade de seus dados, ou seja dar visibilidade ao dono dos dados sobre tudo o que acontece com eles de forma clara, objetiva e transparente assim como o direito de acesso aos dados utilizados para alimentar algoritmos. Promover um ambiente propício ao desenvolvimento tecnológico, com regras pensadas para os mais diversos modelos de negócio, inclusive algoritmos complexos que utilizam dados para auxiliar na tomada de decisões automatizadas. Regular atividades envolvendo dados pessoais, visando limitar abusos nos processos de decisões automatizadas.

2.2 DIRETRIZES E PRINCÍPIOS GERAIS

As Diretrizes são instruções ou indicações de um plano a se seguir a fim de alcançar um objetivo pré definido. O Quadro 1 lista as Diretrizes da LGPD seguidas por seus respectivos impactos previstos pelo Art. 6° da Lei n° 13.709.

Quadro 1 – Diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos

Diretriz	Impacto
Diretriz da finalidade	Prevê a obrigatoriedade de informações claras, específicas, explícitas e completas justificando ao titular a finalidade do processamento durante coleta. O inciso define ainda que não deve ser feito nenhum tratamento incompatível ao objetivo especificado na coleta.
Diretriz da adequação	Define o tratamento de forma compatível com a devida destinação e contexto, ou seja, os dados devem ser processados de acordo com as finalidades informadas ao titular na coleta.
Diretriz da necessidade	Estabelece que o processamento deve ser limitado a etapas estritamente necessárias para que o objetivo final seja alcançado.
Diretriz do livre acesso	Possibilita ao titular consultar de forma gratuita e facilitada informações como a duração e forma que seus dados pessoais estão sendo processados, assim como informações sobre a integridade dos mesmos. Desta forma, segundo Monteiro (2018-2019) “quando houver decisão automatizada no contexto de uma relação de consumo, como a concessão ou não de um financiamento de veículo, por exemplo, o consumidor tem o direito de acessar os (seus) dados que basearam a tomada da decisão.”
Diretriz da transparência	Garante ao titular o direito de saber, de forma clara e acessível, os processos pelos quais passam seus dados, exceto segredos comercial e industrial. De acordo com Carvalho (2019) além de práticas abusivas facilitadas por algoritmos opacos (não transparentes), outro problema decorrente da falta de transparência observado é o comércio de dados pessoais, dado que alguns sistemas possuem termos de uso de difícil leitura para o usuário comum, que, uma vez aceitos pelo titular, são usados como justificativa para que os dados sejam usados para fins fraudulentos.
Diretriz da qualidade dos dados	Garante, aos titulares a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Segundo Pestana (2020) “o aspecto mais relevante que instrui a realização de um tratamento é a possibilidade, teleológica, de atingir-se uma determinada finalidade previamente desejada e ajustada”, logo deve se garantir a fidelidade dos dados a realidade do titular para que a finalidade da coleta e tratamento do dado ocorra de forma justa.
Diretriz da segurança	Implica na utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Portanto significa que o dado deve ser protegido por medidas administrativas e técnicas de segurança sempre atualizadas e efetivas, com o intuito de mitigar o risco de que o dado seja exposto a agentes terceiros, alterados sem o consentimento do titular e/ou destruídos indiferente da forma ocorrida, segundo Pestana (2020) “o protetor desses dados é obrigado a prever todos os cenários possíveis de ocorrer na realidade posta, devendo se precaver contra todas as possibilidades que possam ocorrer envolvendo o acesso e manuseio indevido dos dados das pessoas naturais objeto do tratamento”. Logo, o não cumprimento do princípio de segurança por motivo acidental ou quando o responsável pela tutela do dado opta por ação ilícita é indiferentemente passível de punição.
Diretriz da prevenção	Revela a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Ainda que seja encontrado no princípio da segurança, encontra-se discriminado o princípio da prevenção para determinar expressamente que sejam adotadas medidas técnicas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados durante toda sua utilização, manutenção e tutela.
Diretriz da responsabilização e prestação de contas	Prevê a obrigatoriedade da demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. Este princípio está relacionado na capacidade do agente de tratamento e tutela em comprovar a observância e cumprimento das normas de proteção dos dados pessoais, inclusive a eficácia das medidas supracitadas frente a autarquia autorizada ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados). A incapacidade da comprovação do cumprimento das normas ou a identificação da ineficácia em garantir o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais culminará em enfrentamento direto deste princípio.
Diretriz da não discriminação	Revela a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. O tratamento dos dados não deve gerar segregação, discriminação e diferenciação baseados em princípios ilícitos ou abusivos, ou seja, não se pode excluir de titulares de dados pessoais, no momento de seu tratamento, informações determinadas por características, sejam elas de origem racial ou étnica, opinião política, religião ou convicções, geolocalização, filiação sindical, estado genético ou de saúde ou orientação sexual. JUSTICA FEDERAL, São Paulo, 23 de agosto de 2021.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

2.3 ARQUITETURA ORGANIZACIONAL

Segundo Ramos (2009) o conceito de arquitetura organizacional surgiu pela necessidade das empresas se adequarem a um cenário competitivo global, onde o modelo antecessor baseado em teorias administrativas como a de Frederick Taylor não se mostravam mais sustentáveis. Frederick Taylor defendia em sua obra “Princípios de administração científica” (1911) a otimização do tempo relacionada à produção do indivíduo, não levando em consideração demais aspectos sociais e comportamentais que surgiram anos à frente, a teoria de Taylor (1990) é baseada em quatro princípios:

- Princípio do planejamento: Taylor mostra que esse princípio consistia na substituição do julgamento individual do operário e na troca do improvisado e da prática por métodos planejados e testados.
- Princípio da separação dos trabalhadores: Baseava-se em selecionar os trabalhadores de acordo com suas capacidades (aptidões), para depois prepará-los e aperfeiçoá-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o método traçado.
- Princípio do controle: Consistia em controlar o trabalho para que se tivesse a certeza de que ele estava de acordo com a metodologia estabelecida e dentro da meta de produção.
- Princípio da execução: Era baseado em distribuir diferentemente as funções e as responsabilidades para que o trabalho fosse o mais disciplinado possível.

Ainda de acordo com Ramos (2009), este modelo estratégico remete a uma visão verticalizada do negócio, focalizando o negócio baseado em suas estruturas hierárquicas e na divisão por departamentos ou áreas, entrando em conflito com a atual necessidade das empresas modernas.

O conceito de arquitetura organizacional está intimamente ligado ao tratamento da empresa como um sistema, composto de diversos subsistemas interligados, podendo ser interdependentes ou não, cada qual com suas responsabilidades e dependências (KASPER, 2000).

De acordo com Lankhorst (2005), as empresas que em sua arquitetura organizacional investem na criação de um alinhamento entre TI e negócios são constantemente beneficiadas em quesitos de efetividade, sugerindo assim que para evitar desperdícios na organização se deve buscar o alinhamento entre Tecnologia da informação/Sistemas de informação e negócios, verificando sempre se as partes interessadas (negócios) estão de acordo com os modelos propostos por parte da área de tecnologia

2.3.1 MODELO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Na década de 90, Henderson e Venkatraman (1993) definiram o modelo de alinhamento estratégico, com a justificativa de que existia muita dificuldade de percepção da importância da tecnologia da informação nas empresas. Os autores citam a falta de alinhamento entre negócios e estratégia de TI, seguido pela falta de processos administrativos dinâmicos, capazes de dar continuidade ao alinhamento das áreas como a principal responsável pelo baixo investimento em TI por parte das empresas. O modelo de alinhamento estratégico pode ser interpretado conforme ilustrado na figura 2.

Figura 2 – Modelo de Alinhamento estratégico (SAM)

Fonte: Henderson e Venkatraman (1993).

Segundo os mesmo autores, cada uma das setas corresponde a uma das quatro perspectivas dominantes, das quais:

1- Execução da estratégia: reside na perspectiva da estratégia do negócio como direcionadora das escolhas de regras de negócio, assim como a escolha lógica da infraestrutura dos sistemas de informação

2 - Potencial tecnológico: também parte da área de negócios como tutora, porém leva em consideração a área de TI na realização da arquitetura tecnológica para atingir a finalidade prevista de forma eficiente e viável, envolvendo tanto fatores exclusivamente técnicos quanto fatores gerenciais (análise de competências e governança)

3 - Potencial competitivo: fica a cargo da área de tecnologia alinhar as perspectivas da área de negócio quanto a viabilidade e o impacto de novos produtos e serviços, que, junto da área de negócios deve gerenciar os atributos chave relacionados a estratégia (competências envolvidas nas demandas) e suas formas de relacionamentos entre as áreas (governança). Esta visão permite alterações ao longo do tempo onde surgem novas capacidades relacionadas à tecnologia, permitindo que a empresa se desenvolva frente ao avanço tecnológico.

4 - Nível de serviço (excelência): este alinhamento foca em como criar um relacionamento com qualidade frente às necessidades globais do negócio, visando desenvolver sistemas capazes de distribuir os recursos com a meta de atingir as necessidades de seus usuários finais.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Está é uma pesquisa exploratória (GIL, 2008). As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Em relação ao seu delineamento, esta pesquisa é estudo de caso (GIL, 2008), pois é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um objeto, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado.

Para atingir o objetivo desta pesquisa, foi realizada pesquisa de caráter bibliográfico em livros, artigos e na própria Lei N° 13.709, de 14 de Agosto de 2018, o estudo de caso possui abordagem qualitativa e foi realizado através da técnica de entrevista *focus group*, comparando as visões das áreas de negócios e T.I. Segundo Morgan (1997), o *focus group* trata-se de uma técnica inspirada em entrevistas não diretivas, onde ocorre um discurso livre, aplicando pergunta smais abrangentes na entrevista a fim de obter respostas mais amplas por parte do entrevistado. Através do *focus group* é possível analisar as mais diversas reações dos entrevistados, o que não pode ser observado em outros métodos como a aplicação de questionários por exemplo.

Dado o contexto, utilizou-se da técnica em uma organização do segmento financeiro sólida a nível mundial, que atualmente ocupa uma posição entre as três maiores empresas do segmento em território nacional, possuindo diversos produtos e múltiplas outras empresas adquiridas ao longo do seu período de atuação no país, tornando se assim um atrativo para o objeto de estudo, pois a mesma possui diversos silos de dados e uma base extensa de registros de pessoas físicas e jurídicas em seu repositório de dados. Utilizamos da técnica de pesquisa exploratória objetivando analisar as ações ou melhores práticas adotadas para entender cada uma das diretrizes definidas pela LGPD e entender quis os impactos dessas adoções em sua estratégia definida e sua arquitetura organizacional, por questões de confidencialidade o nome da empresa e dos entrevistados não serão revelados.

Os entrevistados foram selecionados com base em seu envolvimento com a adoção das diretrizes da LGPD dentro da empresa, atrelada a sua notoriedade dentro da área de atuação. Para fim de interpretação, considera-se: Entrevistado A - Profissional a cargo da área de CDO (*Chief Data Officer*), que vem implementando passo a passo diversas adequações nas áreas de produtos e negócios. Entrevistado B – Profissional a cargo da manutenção e desenvolvimento de tecnologias na empresa a assuntos referentes a dados.

Foi criado um roteiro com perguntas abertas referente a cada uma das diretrizes e como as mesmas foram adotadas na empresa, somadas a duas perguntas referentes a relação do alinhamento estratégico da empresa e da arquitetura organizacional à adoção das diretrizes em questão. Foi despendido cerca de cinco horas para realizar a entrevista de ambos participantes, as entrevistas foram realizadas através de videoconferência ao longo de dois dias.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação à Diretriz finalidade, o entrevistado A informa que uma boa prática de mercado consiste em atrelar a coleta a uma finalidade abrangente, com o aceite relacionado a um texto genérico, e que foi decidido seguir este caminho para utilizar os dados para diversas finalidades atendidas pelo o escopo legal, e ainda segundo o entrevistado o próximo passo seria aproveitar a atuação e geração de dados para oferecer uma melhor navegação. A visão do entrevistado A é complementar à resposta do entrevistado B, que deixa claro que o segmento já vinha se adequando de acordo com as exigências do banco central brasileiro, que também abrange a finalidade na coleta dos dados, e que a LGPD apenas trouxe maiores preocupações pois com ela ficou implícito o cuidado no que envolve novas tecnologias, como reconhecimento facial, biometrias via mobile e duplas checagens para evitar acessos fraudulentos, onde alguém tende a se passar por outra pessoa. Essa adequação só foi possível por conta da atualização do quadro de colaboradores, com pessoas diferentes e com diversos tipos de formação para encarar um problema por diversos ângulos, baseando-se em metodologias ágeis para atender às mudanças do mercado.

Em relação à Diretriz da Adequação, o entrevistado A coloca que a empresa se baseou no consentimento do titular do dado, gerando três tipos de aceite distintos os quais consiste o uso dos dados para fins de ofertas não ligadas diretamente a assuntos financeiros, outro tipo baseado na intenção de compartilhar os dados com empresas do grupo e por fim foi extinguido um tipo de aceite por parte do usuário, onde os dados captados a partir deste consentimento seriam compartilhados com demais empresas, para evitar estar em desacordo com a diretriz. Celebrações de contratos entre empresa e cliente não precisam de um tipo de aceite formal além dos já discriminados em suas cláusulas. Essa visão é corroborada pelo entrevistado B, quando coloca que a organização trabalhou para definir as reais necessidades da empresa na hora de captar os dados, buscando minimizar o risco de possuir mais dados do que realmente são necessários, a adequação se deu alinhando a ingestão de dados alinhado a estratégia da empresa, levando em consideração os modelos de decisão já existentes, o entrevistado ainda deixou clara uma postura ligada a saúde da empresa não só na questão técnica, mas também mercadológica, conforme cita: *“Combinar junto com os executivos sobre as necessidades, não ter o dado simplesmente por ter, pois o dado se deteriora, transformar o dado em dinheiro”*.

Sobre a Diretriz da Necessidade, o entrevistado A coloca que o tratamento de novos dados são previamente definidos, onde após o dado ser utilizado ele passa pelo processo de expurgo ou anonimização, enquanto dados de bases antigas ainda não possuem sua existência atrelada a necessidade, a empresa preserva os dados antigos e só existe o expurgo ou anonimização de forma reativa, onde o titular deve informar que deseja ter seus dados anonimizados ou apagados. A visão do entrevistado A é complementar a visão do entrevistado B, quando exemplifica que essa diretriz já é contemplada na empresa, informando que dados de folha de pagamento e inss são persistidos por lei no período de 20 a 30 anos, mesmo que não seja vantajoso para a empresa, pois não se pode extrair informações valiosas destes dados. É informado também que para ter total controle dos dados, foi despendido esforço para organizar as bases, os rótulos de dados (metadados) e o expurgo baseado em índices.

Sobre a Diretriz do Livre Acesso, o entrevistado A coloca que a empresa se preparou para atender a requisição da declaração de dados, conseguindo de forma prática e dentro do prazo exibir os dados cadastrais e de produtos do titular num período de 12 meses. O entrevistado deixa claro que existe na empresa mais dados do que os realmente necessários para atender a essa requisição, e que os dados exibidos na declaração de dados são os captados através dos acordos bilaterais realizados entre cliente e empresa. Essa visão é corroborada pela visão do entrevistado B quando explica que pelo fato de a instituição ser de grande porte, com diversos produtos e silos de dados, existe uma solução criada via *api rest*, interligando os diversos “ecossistemas” da empresa, captando os dados de tal titular requerente, com a finalidade de atender a diretriz. O entrevistado deixa claro novamente a importância dos metadados e ressalta que realizar esse trabalho numa instituição financeira e portadora de diversos produtos apenas foi possível com a implementação da cultura ágil nos processos de desenvolvimento, e que isso demanda uma equipe com nível de maturidade elevado.

Sobre a Diretriz da Transparência, o entrevistado A coloca que a empresa leva a transparência como uma oferta ao cliente (titular do dado) exibindo no dossiê da declaração de dados todo o processo inerente aos dados captados de forma macro, para se salvaguardar de entrar em maiores detalhamentos acerca dos métodos, com a finalidade de preservar segredos do negócio. Essa visão é complementar ao informado pelo entrevistado B, que embora foque mais na parte técnica, informa que a partir do aceite realizado pelo titular do dado, tudo que é processado fica atrelado aquela pessoa, facilitando na questão de exibir tudo o que é processado e que essa transparência é possível graças a integração dos canais, e que essa diretriz foi atendida facilmente pois a empresa se precaveu no passado em criar comunicação entre as diversas áreas que fazem uso dos dados.

Sobre a Diretriz da Qualidade dos Dados, o entrevistado A coloca que a qualidade dos dados já era um tema trabalhado há muito tempo na empresa, e que existe um rigoroso processo de avaliação de qualidade das bases, onde as bases internas fornecidas pelos clientes pelos canais de cadastro e geradas pelos canais digitais são de melhor qualidade, portanto ações são tomadas baseadas nestes dados, enquanto as bases compradas do mercado ou mesmo os dados gerados pela navegação e uso dos canais pelo cliente são utilizadas para geração de mais dados e para a classificação do titular junto à empresa. Essa visão é complementar a visão do entrevistado B ao informar que o titular do dado possui total acesso aos seus dados de forma esparsa nos diversos canais, e que através do app é possível atualizar dados cadastrais e demais informações a respeito do titular. A instituição se preparou para estar próximo do cliente (titular) de forma simplificada, embora todo o trabalho para isso tenha sido grandioso e complexo.

Sobre a Diretriz da Segurança, o entrevistado A explica que em todos os sistemas da organização existe uma lista de usuários que possuem acesso, através de um ambiente totalmente monitorado, aos dados aprovada pela Governança de Dados e *Chief Data Officer* (CDO). A visão do entrevistado B complementa a visão do entrevistado A, quando coloca que houve um direcionamento de foco a dois pontos importantes: prevenir os vazamentos e velocidade para contornar a situação caso ocorra um vazamento. Para alcançar esses objetivos, foram feitas adequações para que os processos se tornassem

mais transparentes e velozes, contando com ferramentas como a automação de processos com esteira *devops security* e unificações entre as áreas de tecnologia e negócio.

Sobre a Diretriz da Prevenção, o entrevistado A coloca em evidência a preparação da empresa por meio da criação de um fórum de compartilhamento de dados onde, a cada compartilhamento feito, deve ser informado o motivo para o compartilhamento, feito isso, a solicitação de compartilhamento passa por um processo de aprovação pelas equipes jurídica, de segurança, tecnologia e negócios. Para processos internos, o entrevistado A afirma que os produtos da organização ainda estão passando por um processo de adequação a fim de garantir a segurança dos dados. A visão do entrevistado A e a visão do entrevistado B convergem, uma vez que o entrevistado B coloca que foram implementados processos visando o aumento dos critérios de aceitação para compartilhamento de dados em comitês e fóruns.

Sobre a Diretriz da Responsabilização e Prestação de Contas, o entrevistado A informa não possuir muito domínio a respeito dos detalhes de desenvolvimento das adequações à essa diretriz, porém afirma que esses processos foram documentados para garantia de conformidade. O entrevistado B complementa a visão do entrevistado A quando coloca que o processo desenvolvimento dessa documentação foi focada em engajar os processos da empresa a respeito da importância das diretrizes da LGPD, unindo processos, tecnologia e negócios, criando assim três pilares para sustentar os interesses dos clientes e garantir um ecossistema que atenda não só a Lei Geral de Proteção de Dados, mas sim todos os direitos garantidos por lei.

Sobre a Diretriz da Não Discriminação, o entrevistado A explica que dados pessoais identificáveis sensíveis podem gerar discriminação, sendo assim, ocorre uma classificação do dado, onde o que não é importante para o escopo do negócio é descartado e depois é definida uma finalidade para o que é mantido para que o mesmo receba a tratativa correta. A visão do entrevistado A é complementar à resposta do entrevistado B, que destaca a importância dos times responsáveis por melhorias e interação no fórum de compartilhamento de dados e Big Data com a finalidade de definir a tratativa adequada para cada classificação de dados.

Sobre o impacto das iniciativas para atender as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados no alinhamento estratégico da empresa, o entrevistado A explica que a adequação às diretrizes da LGPD possui grande valor para a organização, uma vez que, além de ser regulatório, traz mais confiança aos clientes, aumentando o valor agregado. Sendo assim, investiu-se muito no projeto para a implementação das adequações, que foi grande, custoso e prioritário sobre as demais atividades. A respeito da estratégia, o entrevistado A revela que foi adotado o planejamento regido por *Privacy By Design*. A visão do entrevistado A é complementar à resposta do entrevistado B, que reforça o grande esforço para encaminhar as implementações de adequação e a visão da área de dados como algo a ser monetizado, e acrescenta ainda a percepção de que o alinhamento estratégico corroborou com a implantação da LGPD.

O entrevistado B coloca ainda o conceito de *Privacy by Design*, que vem ganhando força dentro da organização e é de extrema importância para as adequações. Sobre o conceito *Privacy by Design*, o mesmo foi desenvolvido em 2009 por Ann Cavoukian para prever e prevenir problemas relacionados à segurança e privacidade de um sistema, durante a documentação e planejamento de um projeto. O

conceito é direcionado ao desenvolvimento de ferramentas focadas na prevenção de incidentes relacionados a vazamentos de dados, para evitar agir de forma reativa e ter que lidar com possíveis consequências. Outro ponto previsto pelo *Privacy by Design* é o trabalho de tornar a privacidade um padrão entregue em todos os produtos para todos os usuários, sem que se faça necessária uma ação de ativação da mesma, trazendo todos os conceitos desde a concepção do projeto. Para que o conceito seja implementado de forma correta sem comprometer as funcionalidades previstas para o produto, não só a arquitetura de T.I. deve estar alinhada, mas também toda a área de negócios.

Entre os princípios do *Privacy by Design* estão a transparência e respeito pela privacidade como ferramentas essenciais de responsabilização e segurança, estando assim totalmente em conformidade com as diretrizes e princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, além de prezar também pelo alinhamento entre as áreas de tecnologia e negócios, fomentando a cultura da importância da privacidade como gerador de valor aos produtos e serviços oferecidos que carregam o nome da organização.

Sobre o impacto das iniciativas para atender as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados na arquitetura organizacional da empresa, o participante A coloca que processos antigos foram revisitados a fim de verificar a conformidade às diretrizes, há ainda uma estruturação em andamento para estabelecer a cultura de privacidade em todas as áreas do banco, sobretudo na área de dados, contando com o apoio da área de estratégia para implantar o conceito da privacidade na arquitetura organizacional. Essa visão é corroborada pelo entrevistado B ao colocar que houve uma reestruturação cujo os impactos possuem caráter multidepartamental, integrando áreas e evitando, assim, a criação de equipes isoladas na organização. O entrevistado B coloca de forma clara a importância do alinhamento entre cultura empresarial, processos e áreas da organização e ressalta o uso do conceito de metodologias ágeis em escala visando a integrando das áreas responsáveis por implementar as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados.

A partir do exposto, fica evidente que os desafios relacionados a implementação das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados em seus Sistemas de Informação possuem duas frentes distintas e correlatas, uma relacionada ao comportamento de seus colaboradores, ou seja, cultural. Dado o grande esforço de implementação e o fato de que as diretrizes devem obrigatoriamente ser atendidas, pretende-se se criar uma cultura voltada para a privacidade como um diferencial, trazendo a privacidade desde a concepção de projetos e segurança dos dados como uma fortaleza comercial da marca. Na parte técnica, houve desafios referente ao prazo de implantação das diretrizes, atendido através de boas práticas do mercado e com o uso de metodologias ágeis, também foram desenvolvidos projetos para garantir a segurança e agilidade no fluxo de dados para o pronto atendimento de requisições de clientes e atualizações de políticas de manutenção e expurgo.

5. CONCLUSÃO

O objetivo da pesquisa foi atingido, pois no decorrer do desenvolvimento do artigo foi revelado que para uma empresa do setor financeiro atender as diretrizes propostas pela LGPD, se fez necessário

trabalhar em duas frentes distintas e correlatas, sendo a área de negócios responsável pelos produtos da empresa e a área de tecnologia reponsável pela parte técnica do negócio. Para que exista esse tipo de sinergia entre as áreas, a adoção de horizontalidade hierárquica entre as áreas surgiu como um facilitador, onde prontamente a área de negócios atendia as demandas vindas de tecnologia e vice-versa.

Outro desafio foi o prazo estipulado para a conformidade da empresa com as diretrizes da LGPD, dado ao seu grande porte, variedade de produtos e serviços, e longo período de atuação no mercado, onde a estratégia de organização de equipes de produtos gerando metadados, classificando informações, catalogando dados de acordo com suas regras de negócio, assim como informações sobre os seus respectivos processos, enquanto equipes de tecnologia atuavam no desenvolvimento de soluções e regras técnicas para o atendimento das diretrizes se mostrou altamente eficiente e eficaz. Para superar este desafio se fez necessário buscar no mercado mão de obra qualificada em tecnologia e em metodologias ágeis, sem dispensar também o treinamento e capacitação de colaboradores internos.

Em geral, o desafio que ainda se faz presente é a mudança cultural de todos envolvidos na elaboração de novos projetos, que devem encarar a confidencialidade dos dados e a privacidade de seus clientes como um benefício prestado que gera valor intangível a empresa, desenvolvendo projetos considerando a privacidade desde sua concepção.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, L. (2019) Desafios de Transparência pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. In: Anais do VII Workshop de Transparência em Sistemas. SBC., p. 21-30.

CAVOUKIAN A. (2009) Privacy by Design The 7 Foundational Principles - Information and Privacy Commissioner of Ontario

CRICHARD M. (2021) *Computer Law & Security Review* Volume 19, 4ª edição, Julho 2003, p. 299-303

HENDERSON, J. C. & VENKATRAMAN, N. (1993) Strategic Alignment: Leveraging Information Technology for Transforming Organizations. IBM Systems Journal.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6a. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HOLST, A. - [statista.com](https://www.statista.com)

Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/>>

JUSTICA FEDERAL, São Paulo, 23 de agosto de 2021.

KASPER, H. (2000) O processo de pensamento sistêmico: um estudo das principais abordagens a partir de um quadro de referência proposto. 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,

Disponível em < <https://www.trf3.jus.br/lei-geral-de-protacao-de-dados-pessoais-igpd/principios/>>

LANKHORST, M. (2005). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication, and Analysis.

Springer-Verlag, Germany.

Disponível em: <https://www.valuebasedmanagement.net/methods_venkatraman_strategic_alignment.html>

MCKINSEY & COMPANY (2018-2019)

Disponível em: <<https://www.mckinsey.com/br/our-insights/transformacoes-digitais-no-brasil>>

MCKINSEY & COMPANY (2011)

Disponível em: <<https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation>>

MEDEIROS M. (2019) Utilização do framework SAFe no gerenciamento de projetos de software: um estudo de caso, monografia de especialização, Gestão de Negócios com Ênfase em Gerenciamento de Projetos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

MONTEIRO, R. (2018) "Existe um direito à explicação na Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil?". INSTITUTO IGARAPÉ, Artigo Estratégico 39. Rio de Janeiro, Brasil.

MONTEIRO, Y. S. (2018-2019) A efetividade dos mecanismos de proteção de dados pessoais na Lei 13.709.

MORGAN, D. L. (1997) Focus group as qualitative research (2ª ed. Vol. 16). London: Sage University Paper

PESTANA, M. (2020) Os princípios no tratamento de dados na LGPD (Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais)

Disponível em <<https://www.conjur.com.br/dl/artigo-marcio-pestana-lgpd.pdf>>

RAMOS, K. H. C. (2009) Governança e gestão de tecnologia da informação: decompondo a organização em componentes com base em arquitetura organizacional orientada a serviços. 2009. 203 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)-Universidade de Brasília, Brasília.

TAYLOR, F.W. (1901) Princípios de administração científica. 8 ed. São Paulo: Atlas, 1990.